

Д. техн. н. Колосов Д. Л.*, к. техн. н. Білоус О. І.,

к. техн. н. Танцура Г. І., Дементій А. І.

**Національний гірничий університет*

Дніпровський державний технічний університет

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КАНАТУ З ВИСТУПАМИ

Гумотросові канати мають ряд переваг перед звичайними круглими. Такими перевагами є значно менша жорсткість на згин, захищеність тросів від взаємодії з докільцям, конструктивними елементами машини. Разом з тим плоский канат в процесі роботи підйомної машини може зсуватися з осі її шківів та створювати аварійно небезпечну ситуацію. Усунення такого недоліку становить актуальну науково-технічну задачу. Для унеможливлення зсуву доцільно на шківі 1 (рис. 1) виконати кільцеві канавки 2, а на канаті 3 — виступи 4 незмінного перерізу розташувати їх вздовж канату

Рис . 1. Схема взаємодії канату з виступами та шківом

На приводному шківі поміж виступами канату та канавками на робочому органі підйомної машини можуть виникати сили тертя. Ці сили змінюють напружено-деформований (НДС) стан канату. Вони мають бути враховані під час розробки такого канату.

Співвідношення сил тертя поміж виступами та канавками залежить від чинників. Будемо вважати, що сили тертя діють лише поміж поверхнями кана-

вок шківом та виступів на канаті. Складемо рівняння рівноваги троса малої довжини. В переміщеннях рівняння мають вигляд.

$$\frac{d^2 u_i}{dx^2} EF + \frac{Gdk_G}{h} (-u_1 + u_2) = T_1, \quad (1)$$

$$\frac{d^2 u_i}{dx^2} EF + \frac{Gdk_G}{h} (u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}) = T_i, \quad (2)$$

$$\frac{d^2 u_N}{dx^2} EF + \frac{Gdk_G}{h} (u_{N-1} - u_N) = T_N, (1 < i < N), \quad (3)$$

де N — кількість тросів в канаті, T_i — розподілена по довжині сила тертя прикладена до i -того тросу.

Визначимо напружений стан канату, навантаженого силами прикладеними на ділянці безмежно малої довжини. Будемо вважати, що канат має N тросів. Нехай до розташованих над виступами довільних тросів множини K (k_1 та k_2), на відстані s від початку відліку координат прикладене розподілене навантаження, що дорівнює одиниці.

$$x \rightarrow -\infty \quad P_i \rightarrow 1, \quad x \rightarrow \infty \quad P_i - P_{i \pm 1} = 0, \quad (4)$$

$$u_i(x = s) - u_i(x = s + \varepsilon) = 0, \quad (5)$$

$$P_i(x = s) - P_i(x = s + \varepsilon) = \begin{cases} 0 (i \notin K), \\ -1 (i \in K), \end{cases} \varepsilon \rightarrow 0, \quad (6)$$

де u_i, P_i — переміщення i -того троса та сила його розтягу.

З умови (6)

$$\begin{aligned} & P_i(x = s) - P_i(x = s + \varepsilon) = \\ & = \sum_{m=1}^N \cos\left(\frac{\pi m}{N} \left(i - \frac{1}{2}\right)\right) \sum_{k \in K} \cos\left(\frac{\pi m}{N} \left(k - \frac{1}{2}\right)\right) \frac{2}{N} + \frac{1}{N}, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (7)$$

Перерізом із координатою $x=s$ розділимо канат на дві частини — ліву та праву. В межах кожної з частин відсутнє зовнішнє навантаження. Рівняння рівноваги тросів цих частин канату (1)—(3) однорідні. Врахуємо (4) та (5). Прийmemo що канат в перерізі збігання канату зі шківом навантажено зусиллям, модуль якої дорівнює кількості тросів в канаті. Рішення системи (1)—(3) будемо шукати в наступній формі.

$$u_i = \frac{1}{EF} \begin{cases} -\sum_{m=1}^N \frac{1}{N\beta_m} \sum_{k \in K} \cos\left(\mu_m\left(k - \frac{1}{2}\right)\right) e^{\beta_m(x-s)} \cos\left(\mu_m\left(i - \frac{1}{2}\right)\right) + Px & x < s \\ -\sum_{m=1}^N \frac{1}{N\beta_m} \sum_{k \in K} \cos\left(\mu_m\left(k - \frac{1}{2}\right)\right) e^{-\beta_m(x-s)} \cos\left(\mu_m\left(i - \frac{1}{2}\right)\right) + \frac{x-s}{N} + Px & x \geq s, \end{cases} \quad (8)$$

де $\mu_m = \frac{\pi m}{N}$; $\beta_m = \sqrt{2 \frac{G d k_G}{h EF} (1 - \cos \mu_m)}$; i — номер тросу в канаті.

Переміщення тросів канату навантаженого розподіленими силами тертя інтенсивністю T , знайдемо шляхом інтегрування переміщень викликаних зосередженою дією зовнішніх сил. Приймемо, що до тросів, що належать множині K , прикладені розподілені за експоненційним законом дотичні сили тертя інтенсивності

$$T_{(k)} = \frac{f}{R} P e^{\frac{fx}{R}}. \quad (9)$$

Переміщення тросів.

$$u_i = -\frac{1}{EF} \sum_{m=1}^N \frac{1}{N\beta_m} \sum_{k \in K} \times \begin{pmatrix} \cos\left(\mu_m\left(k - \frac{1}{2}\right)\right) \cos\left(\mu_m\left(i - \frac{1}{2}\right)\right) \times \\ \left(\int_0^L T_k e^{\beta_m(x-s)} ds \right) & (x < 0) \\ \int_x^L T e^{\beta_m(x-s)} ds + \int_0^x T_k e^{-\beta_m(x-s)} ds + \int_0^x T_k (x-s) ds & (0 < x < L) \\ \left(\int_0^L T_k e^{-\beta_m(x-s)} ds + \int_0^L T_k ds \right) & (x > L) \end{pmatrix} + Px \quad (10)$$

Закон Гука дозволяє, за відомими значеннями переміщень (10), визначити сили, що виникають в тросах, дотичні напруження в еластичних прошарках розташованих між тросами — визначати НДС плоского канату з виступами для упередження його зсуву з приводного шківів. Можливість розрахунку канату з виступами створює передумови його розробки та впровадження у виробництво, зокрема для шахтного підйому, ліфтів.